

KOMIL XORAZMIY IJODIDA TASHBEH SAN’ATINING QO‘LLANILISHI

Xudayberganov Yodgorbek Sotimbayevich

Urganch shahar 13-son UO‘TM

Ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola orqali Komil Xorazmiy ijodiy merosi, lirik poeziyasi haqidagi qarashlarni bilib olishimiz mumkin. Komil ijodidagi janrlar xilma-xilligi bilan tanishishimiz, forsiy ijod namunalaridan bahramand bo‘lishimiz mumkin. Komil Xorazmiy she‘rlaridagi tashbeh san’atining qo‘llanilishi tadqiqotning asosiy obyekti sifatida olindi

Kalit so‘zlar: lirika, mushabbah, vajhu shibh, tashbeh, nido, talmeh, badiiy san’atlar.

Yozma adabiyotning o‘ziga xos an’analar mavjud bo‘lib, bu an’analar bevosita adabiyotshunoslikning ko‘p sohalari bilan bog‘liq. Mumtoz adabiyotning asrlar osha davom etib kelayotgan ana shunday an’analaridan biri ijodkorning xalq ma’naviy boyligini, diniy va axloqiy qarashlarini puxta egallab, undan ijodiy foydalanishida ko‘rinadi.

XIX asr o‘zbek adabiyoti, Xorazm adabiy muhitining yirik vakili Komil Xorazmiy adabiyotimiz tarixida o‘zbek mumtoz adabiyotini yangi taraqqiyot pog‘onasiga ko‘targan zabardast adib, bilimdon muharrir, zakiy ta’b mutarjimdir. Birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov haqli ravishda ta’kidlaganidek: “Xorazm va Xiva zaminida yashagan Pahlavon Mahmud, Sulton Vays, Nosiriddin Rabg‘uziy, Sulaymon Baqirg‘oniy, Bahovuddin Valad va uning buyuk farzandi Jaloliddin Rumi, Abul Qosim al-Xorazmiy, Ismoil Jurjoniy, Sirojiddin Sakkokiy, Munis, Ogahiy, Komil Xorazmiy, Bayoniy, Safo Mug‘aniy, Chokar, Sheroziy, Hojixon, Bola baxshi kabi o‘nlab va yuzlab allomalar, shoir va san’atkorlar nomini biz bugungi avlod vakillari cheksiz ehtirom bilan tilga olamiz va boshimizga ko‘taramiz”.¹⁰

¹⁰ Karimov I.Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. Toshkent., “Ma’naviyat”, 2008. 64-bet.

Xaqiqatdan ham, shunday buyuk is’tedod egalari ijod namunalarini kelgusi avlod vakillariga bezavol yetkazish biz uchun ham farz ham qarz sanaladi.

Komil – shoir, xattot, bastakor, musiqashunos, tarjimon, davlat arbobi. Uning ibratli faoliyati zamondoshlari va keyingi davr ilm ahlining e’tirofiga sazovor bo’lganligi tarixdan ma’lum. Ko‘plab tadqiqotchilar bu ulkan ijodkor va siyosatdon faoliyatiga qiziqish bilan qaraganlar. Bu qiziqish esa bugungi kunga qadar ham susaygani yo‘q. Komil ijodida satrlar qa’rida yotgan ma’noni, ichki sezimni, ijodkor fikrini ilg‘ash oddiy kitobxon uchun qiyin emas. Chunki har bir ijod mahsuli xalq tilidan, amaliy izlanish natijasidan olinganligi tahsinga sazavordir.

Sohibidevon Komil Xorazmiy qoldirgan adabiy merosning asosiy qismini g‘azallar, muxammas, musaddas, musabba’, murabba’, muammo, ruboiy, qasida va masnaviylar tashkil etadi. Shoir lirikasi o‘z mazmuni, umumiy ruhi va uslubi jihatidan o‘ziga xoski, unda hayot va insoniy kechinmalar obyektiv va real kuylanadi.

11

Komil Xorazmiy ijodiyotining asosiy qismini ishqiy lirika tashkil qiladi. Shoir hijron qiynoqlari, ma’shuqa vasfi, u bilan bog‘liq kechinmalarni o‘ziga xos tarzda mahorat bilan tasvirlaydiki, o‘quvchi ko‘z oldida chin muhabbat manzarasi paydo bo‘ladi. Komil g‘azallarida, ayniqsa, xilma-xil badiiy san’atlarning istifoda etilishi asar bag‘ridagi ta’sirchanlikni yanada oshiradi. Xususan, ushbu tadqiqot ishimizda Komil ijodidagi, lirikasidagi badiiy san’atlar, tashbeh san’atining qo‘llanilishi asosiy obyekt sifatida olindi.

Bayon ilmida tashbih, uning qismlari, turlari va badiiy ahamiyati o‘rganiladi. Unda tashbihning al-mushabbah, al-mushabbah bihi, ada:tu-t-tashbih, vajhu-t-tashbih kabi to‘rtta rukni, at-tashbihu-l-mursal, at-tashbihu-l-mu’akkad, at-tashbihu-l-mujmal, at-tashbihu-l-mufassal, at-tashbihu-l-balig‘ kabi qismlari, tashbihu-t-tamsil, at-tashbihu-d-dimniy, at-tashbihu-l-maqlub haqida ma’lumot beriladi.

Tashbeh so‘zi lug‘atda o‘xshatish ma’nosini anglatadi. U bir narsani u bilan mushtarak sifatga ega bo‘lgan boshqa narsaga o‘xshatishdir. Bunda o‘xshatilayotgan so‘z “mushabbah”, qiyoslanayotgan so‘z “mushabbah bihi” deyilsa, o‘xshatish

¹¹ Qosimov B., Dolimov U. Ma’rifat darg‘alari. – T.: 1990 yil, 58-bet.

ob’ektini “vajhu shibh” deyiladi. Shuningdek tashbehda \simeq va boshqa yuklamalar o’xshatish uchun vosita hisoblanadi. Ayrim adabiyotlarda bu “vositai tashbeh” deb ataladi. Masalan:

*Ilm hidoyatda nur kabidir*¹²

Komil Xorazmiyning “Qaro” radifli g’azali boshdan-oyoq tashbeh san’ati asosiga yaratilgan hisoblanadi. G’azalni kuzatar ekanmiz, bunda tashbehning go’zal namunasini “pari-paykar”, “mohi anvar”, “shabrang to’n”, “rangin axzar”, “dur tishing”, “guhardin jayb”, “baxtim qaro”, “chashmi fitna”, “guli ra’no”, “gulshan ko’nglum”, “ravza qaro”, “tavoze pesha”, “zan qaro”, “maskan qaro” kabi birikmalar orqali kuzatishimiz mumkin:

Ul pari-paykar kiyibmi egniga chakmon qaro,

*Yo libosin tund aylabmi mahi anvar qaro.*¹³

Quyidagi g’azalni kuzatsak:

Ey la’li labing chashmayi hayvon malohat,

Vey nahli qading sarvi hiromon malohat.(24)

“Malohat” radifli g’azali ham huddi “Qaro” radifli g’azali kabi ishqiy-tasavvufiy ruhda yozilgan bo’lib, lirik qahramon shoirning o’zi. G’azalda lirik qahramon Komil Xorazmiyning o’zi. La’li tishi, sarvi qomati, gulrang qabog’i, na’makdon malohati, xushbo’y xati Komilni Laylidek o’ziga rom etganini, yorining quchog’idan ketolmay qolganini tashbeh vositasida go’zal ifodalaydi. Ushbu g’azalda tashbeh bilan qo’lma-qo’l ravishta tanosub, nido, talmeh san’atlari ham qo’llanilgan.

Ba’zan misralar tasvirida an’anaviy, ko’pchilik ijodkorlarda uchragan tashbehlarga duch kelsak ham, Komilning badiiy mahorati tufayli bunday satrlar ham hech birimizni befarq qoldirmaydi:

Ko’zum giryonliqig’a ul labi handon erur bois,

Ko’ngul mahzunliqig’a kulfati hijron erur bois.(38)

Ushbu misralardagi an’anaviy tashbehlar: “labi handon, kulfati hijron” hisoblanadi.

¹² Taroziy, Ahmad ibn Xudoydod. Fununu-l-balog’a. A.Hayitmetov nashrga tayyorlagan. – T.: Xazina. 1996-yil. 46-bet.

¹³ Komil Xorazmiy. Devon. – T.: 1960-yil, 20-bet. (Bundan keyingi misralar mana shu manbadan olinib, sahifalari misra yonida ilova qilinadi.)

Yuqorida kuzatganlarimiz lirikaning go‘zal namunalari hisoblanadi. Komil ijodida yor vasfi ta’rifimi, zamonisidan azob-uqubat ko‘rishlik bayonimi, Vatan madhimi, xullas, barchasida o‘ziga xos jozibani, tabiiylikni ko‘rishimiz hech shubhasiz. Bunday xususiyatlar shoir ijodini yana bir yuksak pog‘onaga ko‘taradi desak, yangilishmagan bo‘lamiz!

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. I.A.Karimov Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. Toshkent. 2008-yil. 64-bet.
2. Qosimov B., Dolimov U. Ma’rifat darg‘alari. – T.: 1990 yil, 58-bet.
3. Taroziy, Ahmad ibn Xudoydod. Fununu-l-balog‘a. A.Hayitmetov nashrga tayyorlagan. – T.: Xazina. 1996-yil. 46-bet.
4. Komil Xorazmiy. Devon. – T.: 1960-yil, 20-bet.